

Recherche de l'émergence de la résistance de *Dysaphis plantaginea* vis-à-vis du flonicamide sur pommier dans le cadre du plan de surveillance 2019

Rédacteurs : Claire Mottet, Elorri Segura, Benoît Barrès

Résumé :

En 2019, le protocole de test de la résistance au flonicamide de *D. plantaginea* par trempage de feuilles prévoyait dans un premier temps un test en population par dose discriminante, puis une confirmation par une exposition des clones survivants à la dose discriminante. Cette année, 10 prélèvements étaient prévus au plan de surveillance, 7 ont été reçus, dont 5 exploitables, parmi lesquels 1 seul sensible (en Centre Val de Loire), et 4 résistants (1 en Centre Val de Loire et 3 en Nouvelle Aquitaine). La résistance de *D. plantaginea* au flonicamide semble bien s'installer et requérir un suivi dans le cadre du plan de surveillance 2020.

Contexte

Dysaphis plantaginea (Passerini, 1860), le puceron cendré du pommier, a pour hôte primaire le pommier (*Malus communis*), et pour hôte secondaire le plantain (*Plantago lanceolata*). Il est le plus nuisible des pucerons des pommiers car il est très fécond (reproduction par parthénogénèse) et très nuisible tôt au printemps. Il provoque, par ses piqûres, de graves déformations des organes végétaux. Les feuilles se recroquevillent et peuvent tomber, les rameaux sont déformés, la chute physiologique est contrariée, les fruits restent nombreux, petits et bosselés. La lutte contre ce ravageur est principalement chimique (malgré l'existence de quelques variétés résistantes).

Pour cette année de tests, l'objectif était double : finaliser la mise au point de la méthode de tests par dose discriminante, et obtenir des résultats sur plusieurs prélèvements.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le plan de surveillance 2019 prévoyait 10 prélèvements sur des parcelles issues de 5 régions différentes (2 dans chaque région suivante : NAQ, CVL, OCC, PACA, AURA, annexe 3 de la note de service DGAL/SDQSPV/2019-31 du 14/01/2019, Figure 1), si possible réalisés dans des parcelles où il existait une pression de sélection au flonicamide. Chaque prélèvement devait être constitué de 30 pousses provenant de 30 arbres différents répartis sur la parcelle (voir fiche de prélèvement en annexe). Au total, 7 prélèvements ont été reçus (Figure 1).

En parallèle de ces prélèvements, deux clones de référence ont été testés, un clone servant de référence sensible (16-0042-0001), l'autre de référence résistant (17-0041-0003). Le clone 16-0042-0001, issu de pommier isolé non traité, est élevé en laboratoire depuis 2016, sa sensibilité au flonicamide a été évaluée par des tests en gamme de doses, et comparée à celle d'autres clones. On considère que ce clone a une DL50 basse. Le clone 17-0041-0003 provient du plan de surveillance 2016, sa DL50 a été estimée à 12,5 mg/L, soit environ 16 fois celle de la référence sensible.

Cependant, parmi les 10 prélèvements prévus au plan de surveillance 2019, seuls 7 prélèvements ont été reçus, provenant de 2 régions différentes : Centre Val de Loire pour 4 d'entre eux, et de Nouvelle Aquitaine pour 3 autres. Parmi ces 7 prélèvements, seuls 5 ont pu être testés (2 en CVL et 3 en NAQ), 2 prélèvements ont été refusés l'un car mort à l'arrivée (référence expéditeur : 19-45-011, référence Anses : 19-0191-0001), l'autre n'a pas survécu à

l'élevage sur plantain (nous avons d'ailleurs un doute quant à son appartenance à l'espèce *D. plantaginea*) (référence expéditeur : 19-45-001, référence Anses : 19-0192-0001)).

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2019 sur la résistance vis-à-vis du flonicamide de *D. plantaginea*.

2) Produits phytosanitaires

Le flonicamide est un produit de la famille des Pyridine-carboxamide, il est systémique et agit par inhibition de la prise alimentaire, par contact et ingestion. Pour ce test biologique par trempage de feuilles, c'est le produit formulé qui est utilisé, nous avons employé le Teppeki (formulé à 50% de flonicamide, Belchim Crop Protection France S.A).

3) Protocole de test

Le test par trempage de feuilles a été développé à partir de la méthode IRAC 019.v3.2. (2018) recommandée pour les tests de résistance sur pucerons. Il consiste à exposer des larves de premier stade à des feuilles de plantain traitées avec du flonicamide, en laissant pondre des adultes pendant 24h directement sur les feuilles traitées, et en évaluant la mortalité après 120h d'exposition.

A partir des résultats obtenus en 2017, nous avons pu identifier et conserver un clone de référence résistant, et déterminer une dose discriminante : 2,5 mg/L de flonicamide. Cette

année, comme en 2018, nous avons donc élevé les pucerons reçus du terrain sur une à deux générations puis nous avons séparé les descendants en deux lots : un lot témoin (traité à l'eau), et un lot traité à la dose discriminante. Pour s'assurer de la validité du test, le clone de référence sensible et le clone de référence résistant ont systématiquement été testés en parallèle. Les éventuels clones survivants au test en dose discriminante ont été élevés puis testés une nouvelle fois en dose discriminante pour confirmer leur résistance. Ce deuxième passage en dose discriminante est nouveau cette année, il permet de confirmer la résistance pour un plus grand nombre d'individus qu'un test en gamme de doses.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

Tableau 1 : résultats des tests biologiques par dose discriminante vis-à-vis du flonicamide

Référence échantillon Anses	Région	Date de réception	Date de fin d'analyse	Nombre d'individus analysés	Résultats		
					Nb d'individus viables après traitement à la dose discriminante	Nb d'individus confirmés résistants par second test en DD	Statut du prélèvement Résistant / Sensible
19-0176-0001	CVL	06/06/19	22/07/20	33	16	9	R
19-0204-0001	CVL	26/06/19	15/07/20	45	0	-	S
19-0173-0001	NAQ	29/05/19	22/07/20	40	13	9	R
19-0174-0001	NAQ	05/06/19	22/07/20	8	4	3	R
19-0177-0001	NAQ	13/06/19	15/07/20	17	4	2	R

Nombre d'individus analysés : nombre d'individus ayant pondu dans les puits traités. Nombre d'individus confirmés résistants par second test en DD : nombre de clones pour lesquels au moins un individu a survécu à la dose discriminante lors du second test. La différence entre le nombre d'individus viables après le premier traitement à la dose discriminante et le nombre d'individus confirmés résistants regroupe plusieurs cas : il s'agit soit d'individus testés à nouveau et morts lors du deuxième test, soit d'individus perdus pendant l'élevage précédent le deuxième test.

Figure 2 : Cartes des résultats de la recherche de clones résistants dans des populations de *D. plantaginea*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. La couleur rouge représente les prélèvements dans lesquels une résistance a été détectée selon le protocole utilisé. Il suffit qu’un seul clone au sein de la population soit identifié comme résistant pour que le prélèvement soit déclaré résistant. Le chiffre à l’intérieur des camemberts représente l’effectif pour lesquels un résultat a été obtenu.

2) Interprétation

Grâce à la détermination d’une dose discriminante en 2017, les pucerons ont été, dans un premier temps, testés par dose discriminante. Après réception des échantillons de terrain, ils ont été élevés au laboratoire, sur plantain, sur une à deux générations seulement, pour deux raisons : dans le souci de gagner en efficacité, d’une part, et d’autre part de manière à minimiser le biais dû à la reproduction par parthénogénèse, qui provoque une perte de diversité au fur et à mesure des générations d’élevage. Les survivants à la dose discriminante ont été élevés en lignées clonales, puis testés à nouveau à la même dose discriminante (2,5 mg/L), de manière à confirmer la résistance. Cette dose discriminante correspond à une dose létale 97. La probabilité qu’un clone sensible survive deux fois à cette dose discriminante est donc extrêmement faible.

Lors de ce premier test en dose discriminante, un seul des cinq prélèvements analysés (19-0204-0001, provenant de Centre Val de Loire) s’est avéré sensible (aucun puceron survivant à

la dose discriminante), alors que les quatre autres (issus de Centre Val de Loire (19-0176-0001) et Nouvelle Aquitaine (19-0173-0001, 19-0174-0001 et 19-0177-0001)) ont présenté des individus survivants, à raison de quelques pucerons viables par prélèvement testé (Tableau 1). Pour ces quatre prélèvements, la résistance a bien été confirmée (dès lors que l'on considère le prélèvement résistant s'il contient un individu résistant).

Conclusions

En 2019, le protocole de test de la résistance au flonicamide de *D. plantaginea* par trempage de feuilles a légèrement évolué, pour tester les prélèvements, dans un premier temps, en population par dose discriminante, puis dans un deuxième temps, soumettant une deuxième fois à la même dose discriminante les individus survivants, pour confirmer la résistance. Sept prélèvements ont été reçus, dont cinq ont pu être analysés, parmi lesquels un est apparu sensible, et les quatre autres résistants, pour lesquels la résistance a été confirmée. La résistance au flonicamide semble se répandre dans les populations de *D. plantaginea*, et nécessite un suivi dans le cadre du plan de surveillance pour l'année 2020.

Partenaires

Expert référent Résistances de la DGAL

M. Jacques Grosman – DRAAF-SRAL Rhône Alpes – 165 rue Garibaldi – BP 3202 – 69401 Lyon cedex 03 – France.

Expert référent Arboriculture DGAL

M. Bertrand Bourgoïn – DRAAF-SRAL Midi-Pyrénées – Cité administrative – Boulevard Armand Duportal – 31074 Toulouse Cedex – France.

Réseau des DRAAF-SRAL et des organisations professionnelles de la Surveillance Biologique du Territoire pour la participation aux prélèvements.

Références citées

IRAC Susceptibility Test Methods Series Method No: 019, Version: 3. <https://www.irac-online.org/methods/aphids-adulnymphs/>

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org>

Ritz, C., Baty, F., Streibig, J. C., Gerhard, D. (2015) Dose-Response Analysis Using R PLOS ONE, 10(12), e0146021

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s) Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

***Dysaphis plantaginea* / Pommier / flonicamide**

Objet : Identifier, chez le puceron cendré, des phénomènes de résistances au flonicamide par des méthodes de tests biologiques.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles/des zones agricoles où il existe une pression de sélection au flonicamide. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2018-21.

Période(s) de prélèvement : d'avril à juin

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 30 pousses provenant de 30 arbres différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides

Conditionnement :

- Enrouler chacune des pousses dans du papier absorbant puis la placer dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip), ou dans un sachet en cellophane fermé hermétiquement.
- Regrouper ensemble les sachets contenant les pousses d'une même parcelle dans un carton rigide
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (claire.mottet@anses.fr et elorri.segura@anses.fr)

ANSES LYON- Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Secteurs Entomologie

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.72.81.82 ou 04.81.92.19.06

Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2

Réception des prélèvements prévus au plan de surveillance 2018

Régions	Prélèvements prévus	Prélèvements reçus	Prélèvements analysés
NAQ	2	1	1
CVL	3	3	3
OCC	2	0	0
PACA	2	0	0
AURA	2	0	0
Total	11	5	5